

INTEROPERABILITE COMPTABLE ET GOUVERNANCE BUDGETAIRE AU MAROC : LEVIER DE REFORME DES FINANCES PUBLIQUES.

LINKING GENERAL ACCOUNTING AND BUDGET GOVERNANCE IN MOROCCO: A DRIVER OF PUBLIC FINANCE REFORMS

BEK YOUSSEF

Doctorant chercheur, LERESG, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Kenitra.bek@yahoo.fr

HAJLI NAOUFAL

Doctorant chercheur, LAREMSO, Université Hassan II, Mohammedia, Maroc

Naoufal.hajli@gmail.com

RESUME

Les Établissements et Entreprises Publics (EEP) constituent la pierre angulaire des finances publiques marocaines, mais leur contribution réelle reste tributaire de leur intégration dans un cadre budgétaire et comptable unifié. Pourtant, leur gestion demeure cloisonnée, avec des référentiels comptables hétérogènes et une faible articulation avec la comptabilité de l'État, limitant la transparence et la lisibilité globale des finances publiques. L'article met en lumière cette contradiction : des acteurs au cœur de la croissance et des politiques publiques, mais situés en marge de la Loi organique relative à la loi de finances (LOLF) et des dispositifs modernes de gouvernance. Sur le plan méthodologique, l'étude adopte une approche documentaire et systémique : revue structurée des textes et rapports (LOLF n°130-13, TGR, DEPF, IGF, ANGSPE) et des standards internationaux (OCDE, FMI/GFS, IPSAS), articulée à un cadre d'analyse des interdépendances institutionnelles (North) et des réformes budgétaires (Schick) pour modéliser trois couches d'interopérabilité (normative, fonctionnelle, technologique) et évaluer les écarts aux bonnes pratiques, tout en replaçant la question dans le contexte des pays émergents et en examinant les avancées marocaines depuis la LOLF (gestion axée sur la performance, budgétisation pluriannuelle, transition vers la comptabilité d'exercice). Au total l'interopérabilité comptable-budgétaire complète, étendant la logique LOLF aux EEP, harmonisant les référentiels (IPSAS/GFS), intégrant les systèmes d'information et consolidant les comptes, constitue le levier décisif pour convertir les avancées de réforme en transparence effective, pilotage par la performance et soutenabilité des finances publiques au Maroc.

Mots-clés : Finance publiques, Interopérabilité ; Soutenabilité ; Comptabilité Publique ; LOLF ; IPSAS ; EEP

ABSTRACT

Public Establishments and State-Owned Enterprises (EEPs) are the cornerstone of Morocco's public finances, but their real contribution depends on being integrated into a unified budgetary and accounting framework. In practice, their management remains siloed, with heterogeneous accounting standards and

weak links to the State's accounts, which limits transparency and the overall clarity of public finances. The article highlights this paradox: actors central to growth and public policy, yet positioned at the margins of the Organic Budget Law (LOLF) and modern governance tools. Methodologically, the study adopts a documentary and systemic approach: a structured review of laws and reports (Organic Budget Law No. 130-13; TGR, DEPF, IGF, ANGSPÉ) and international standards (OECD, IMF/GFS, IPSAS), anchored in an analytical framework drawing on institutional interdependence (North) and budget reform (Schick) to model three layers of interoperability—normative, functional, and technological—and to assess gaps against good practices, while situating the issue in the context of emerging economies and reviewing Morocco's progress since the LOLF (performance-based management, medium-term budgeting, and the shift to accrual accounting). Taken together, establishing full accounting—budgetary interoperability—extending the LOLF framework to EEPs, harmonizing standards (IPSAS/GFS), integrating information systems, and consolidating accounts—emerges as the key lever for turning ongoing reforms into tangible gains in transparency, performance-based management, and the sustainability of Morocco's public finances.

Key-words : Public finances, Interoperability, Sustainability, Public accounting, LOLF, IPSAS, EEP

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte de la recherche :

Dans un contexte international marqué par une exigence croissante de redevabilité, de performance publique et de transparence financière, les réformes des finances publiques sont devenues un enjeu structurant dans les pays émergents. Face à la volatilité des ressources, à l'élargissement des besoins collectifs et à l'exigence citoyenne d'une gestion efficace, ces États sont appelés à repenser leur architecture budgétaire et comptable selon des référentiels internationaux plus rigoureux, à l'instar des normes IPSAS, des recommandations de l'OCDE ou encore des diagnostics PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability). Cette mouvance réformatrice, qui a touché successivement les pays développés puis les économies émergentes, vise fondamentalement à réconcilier efficacité gestionnaire et transparence démocratique par le biais d'une intégration systémique des outils de pilotage budgétaire et comptable.

Or, dans la majorité des pays à revenu intermédiaire, cette transformation rencontre une limite structurelle persistante : la disjonction historique entre la comptabilité générale, la gestion budgétaire et les mécanismes de pilotage des politiques publiques. Cette déconnexion produit des systèmes cloisonnés où la chaîne de la dépense reste fragmentée, les circuits d'information peu intégrés, et les instruments d'aide à la décision faiblement corrélés aux réalités patrimoniales et économiques de l'action publique (Campos & Pradhan, 1999, p. 38). En effet, comme le souligne Allen et Tommasi (2001), l'efficacité d'un système de gestion publique dépend moins de la sophistication technique des instruments que de leur capacité à dialoguer, à s'aligner, et à produire une information holistique à la fois comptable, budgétaire et stratégique (Allen & Tommasi, 2001, p. 212). Dans ce contexte, la fragmentation du cadre de la dépense publique nuit à la clarté des choix et à la bonne compréhension de l'usage des deniers publics, phénomène qui s'observe avec une acuité particulière dans les économies émergentes où coexistent des systèmes hérités de traditions administratives diverses et des innovations institutionnelles récentes. Cette dichotomie structurelle génère des inefficiences allocatives substantielles, estimées par Diamond (2003) à environ 15-20% du budget total dans les pays présentant des systèmes fragmentés.

Le cas du Maroc s'inscrit pleinement dans cette dialectique entre ambition de réforme et contraintes systémiques. Depuis l'adoption de la loi organique relative à la loi de finances (n°130-13), le Royaume a engagé une profonde mutation de son système budgétaire vers une gestion axée sur les résultats, une programmation pluriannuelle et une performance institutionnelle objectivée. Parallèlement, un chantier d'harmonisation comptable est en cours, tendant vers l'adoption progressive de la comptabilité d'exercice et l'alignement sur les normes IPSAS, avec pour ambition d'améliorer la sincérité, la transparence et l'utilité de l'information financière publique (DEPF, 2022, p. 9). Toutefois, cette dynamique louable demeure limitée dans sa portée effective, car elle exclut de facto un pan entier de la sphère publique : les Établissements et Entreprises Publics (EEP), dont la consolidation dans les états financiers de l'État reste embryonnaire, voire absente.

Cependant, cette lacune revêt une importance critique au Maroc, où les Établissements et Entreprises Publics (EEP), constituent des acteurs majeurs dans le modèle de croissance du Maroc compte tenu de leurs interventions multiples dans l'offre de services publics aux citoyens et aux entreprises. Le secteur des EEP marocains, composé de 225 établissements publics, 43 sociétés à participation directe de l'État et 479 filiales et participations à la fin 2019, représente un poids économique considérable avec des investissements

programmés de plus de 140 milliards de dirhams en 2023, soit près de 70% de l'investissement public total (TGR, 2023, p. 45). Paradoxalement, cette importance économique s'accompagne d'une intégration limitée aux systèmes de pilotage budgétaire centralisés, créant une asymétrie informationnelle qui compromet l'efficacité des politiques macro-économiques. Leur exclusion actuelle constitue ainsi un angle mort institutionnel, freinant la mise en œuvre d'une véritable gouvernance financière unifiée et moderne. Cela rejoint les constats du FMI selon lesquels « l'intégration des entités publiques autonomes dans le cadre de reporting budgétaire et comptable est une condition essentielle à la transparence fiscale et à la soutenabilité budgétaire » (IMF, Fiscal Transparency Code, 2019, p. 31).

1.2. Sujet

Dès lors, l'hypothèse centrale de cet article est la suivante : l'interopérabilité entre la comptabilité générale et la gouvernance budgétaire constitue un levier stratégique des réformes fiscales et de la refonte des finances publiques au Maroc, à condition qu'elle soit élargie à l'ensemble du périmètre public, y compris les EEP. Cette hypothèse s'appuie sur les travaux de Schick (1998) sur l'importance de l'intégration systémique dans les réformes budgétaires, ainsi que sur les développements récents de la théorie néo-institutionnaliste qui souligne le rôle des interdépendances organisationnelles dans l'efficacité des politiques publiques (North, 1990 ; Peters, 2019). Il ne s'agit donc pas seulement d'un défi technique, mais bien d'un impératif de gouvernance globale, impliquant une redéfinition des périmètres comptables, une refonte des systèmes d'information, et une clarification des responsabilités financières et managériales.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente contribution, qui vise à :

- Analyser les fondements théoriques et conceptuels de l'interopérabilité comptable-budgétaire ;
- Dresser un état des lieux critique des réformes engagées au Maroc dans ce domaine ;
- Et ouvrir un débat stratégique sur l'intégration des EEP dans la sphère de la LOLF en cours de refonte.

1.3. Structure

La méthodologie adoptée repose sur une analyse documentaire approfondie, mobilisant les rapports institutionnels (TGR, DEPF, IGF, FMI, Banque mondiale), les cadres normatifs (IPSAS, LOLF), ainsi que les apports de la littérature scientifique internationale en finances publiques et en gouvernance comptable (Ferry et Eckersley, 2012 ; Chan, 2003 ; Lande, 2016). Elle s'articule autour d'une question directrice visant à apprécier dans quelle mesure l'interopérabilité entre la comptabilité générale et la gouvernance budgétaire peut soutenir les réformes fiscales et la refonte des finances publiques au Maroc, en particulier par l'intégration des EEP dans un cadre unifié. Le corpus couvre les textes juridiques et référentiels nationaux, les rapports des administrations centrales et des autorités de contrôle, les publications des organisations internationales (OCDE, FMI, Banque mondiale, IPSASB, PEFA) et la littérature académique spécialisée.

La recherche des sources a été conduite en français et en anglais à partir d'un ensemble de mots-clés relatifs à l'interopérabilité, à la consolidation, à la comptabilité d'exercice, aux normes IPSAS, à la budgétisation axée sur la performance et aux EEP, complétée par une exploration en « boule de neige » des bibliographies de référence. Les critères d'inclusion ont privilégié la pertinence pour le cas marocain et, plus

largement, pour les pays émergents, la portée normative ou évaluative et l'articulation explicite entre budget, comptabilité et systèmes d'information, tandis que les documents redondants ou hors champ ont été écartés.

L'article est structuré autour de quatre parties principales : une première théorique, consacrée au cadre conceptuel de l'interopérabilité ; une seconde empirique, analysant l'état des réformes marocaines ; une troisième critique, centrée sur la problématique des EEP ; et une dernière prospective, formulant des recommandations pour une convergence normative et fonctionnelle effective.

2. FONDEMENTS THEORIQUES ET REVUE DE LITTERATURE

2.1. La gouvernance budgétaire : vers une approche intégrée et performante

La gouvernance budgétaire, dans son acception contemporaine, ne se limite plus à l'exercice mécanique d'équilibrage des comptes publics ; elle s'inscrit dans une dynamique de pilotage stratégique de l'action publique, fondée sur la soutenabilité, la transparence et la performance. Selon l'OCDE, elle désigne « l'ensemble des règles, des institutions et des processus qui influent sur la manière dont les budgets sont élaborés, approuvés, mis en œuvre et contrôlés » (OCDE, 2014, p. 9). Elle implique une articulation étroite entre prévision, exécution et évaluation, tout en s'ouvrant à une pluralité d'acteurs institutionnels : administrations centrales, collectivités territoriales (CT), établissements et entreprises publics (EEP). Ce cadre élargi est également repris par le FMI, qui considère la gouvernance budgétaire comme un pilier central de la viabilité des finances publiques, dès lors qu'elle repose sur « un système intégré de gestion financière publique couvrant l'ensemble du périmètre public général élargi » (FMI, Code de transparence des finances publiques, 2019, p. 11).

Cette évolution du concept s'accompagne d'un recentrage sur le cycle complet de la dépense publique, de la planification à l'évaluation ex post, en passant par la budgétisation, l'exécution, la comptabilité, le contrôle et le reporting. La vision cyclique est aujourd'hui indissociable de la notion de redevabilité renforcée (accountability), selon laquelle chaque dirham public doit être non seulement dépensé selon les règles, mais surtout produire un impact démontrable en matière de service rendu, d'efficacité, et de valeur publique créée (INTOSAI, 2020, p. 24). Or, cette exigence impose une coordination fluide entre les instruments budgétaires, comptables, fiscaux et stratégiques, sous peine de générer des défaillances de gouvernance, des gaspillages ou des arbitrages inefficients.

Dans le contexte marocain, cette évolution conceptuelle trouve une traduction concrète à travers les réformes engagées depuis l'adoption de la loi organique relative à la loi de finances n°130-13, véritable charpente de la réforme budgétaire, qui matérialise la volonté du Royaume de s'aligner sur les standards internationaux de gouvernance budgétaire. Principalement concrétisées à travers la loi organique relative à la Loi de finances, ces réformes couvrent le cycle budgétaire annuel, la budgétisation à moyen terme, la performance et la transparence du budget, ainsi que la budgétisation sensible au genre.

Néanmoins, cette évolution, aussi ambitieuse soit-elle, se heurte à des limites structurelles dès lors que l'universalité des acteurs budgétaires n'est pas assurée. En effet, si le Maroc s'est progressivement aligné sur les principes modernes de gestion axée sur les résultats (GAR), les collectivités territoriales (CT) et surtout les EEP restent en marge d'une véritable gouvernance budgétaire intégrée, ne sont pas encore

pleinement inclus dans le cycle budgétaire tel que défini par la LOLF, ni dans les mécanismes de reddition de comptes attendus d'une gouvernance publique responsable.

L'évolution vers une gouvernance budgétaire étendue, englobant l'État, les EEP et les collectivités territoriales (CT), constitue l'horizon théorique et pratique des réformes contemporaines de la gestion publique. Cette approche holistique, promue par l'OCDE dans ses examens de gouvernance publique et reprise par le FMI dans ses évaluations de la transparence budgétaire, postule que l'efficacité des politiques publiques dépend de la capacité des autorités centrales à appréhender et à piloter l'ensemble des flux financiers publics, quelle que soit leur origine institutionnelle (OCDE, 2015, p. 89-112). Au Maroc, cette perspective trouve une résonance particulière compte tenu du poids économique des EEP, qui regroupent 225 établissements publics, 43 sociétés à participation directe de l'État et 479 filiales et participations à la fin 2019, représentant ainsi un écosystème institutionnel complexe dont l'intégration aux mécanismes de gouvernance budgétaire centrale demeure parcellaire.

L'expérience internationale, notamment celle des pays scandinaves et de la Nouvelle-Zélande qui ont réussi l'intégration de leurs secteurs publics élargis, démontre que la gouvernance budgétaire étendue nécessite des prérequis techniques et institutionnels substantiels. Ces prérequis incluent l'harmonisation des nomenclatures comptables, la standardisation des systèmes d'information de gestion, l'établissement des mécanismes de reporting consolidé et la mise en place d'instances de coordination inter-institutionnelle (Blöndal, 2003, p. 15-34). Dans le contexte marocain, les autorités restent déterminées à opérer des réformes importantes sur les fronts budgétaire, financier et structurel, ce qui devrait renforcer la résilience de l'économie aux chocs extérieurs et favoriser une croissance plus élevée et plus inclusive. Cette volonté réformatrice, soulignée par les instances internationales, ouvre des perspectives prometteuses pour l'approfondissement de l'intégration budgétaire, à condition que les autorités marocaines dépassent les résistances institutionnelles et les cloisonnements administratifs qui entravent actuellement la pleine réalisation de cette ambition intégratrice.

2.2. Ancrage La comptabilité générale : fondement de la sincérité et de la transparence de l'action publique

L'évolution paradigmatique de la comptabilité publique moderne s'articule autour de la reconnaissance de la comptabilité générale comme pivot central de la sincérité et de la transparence de l'action publique, dépassant ainsi sa fonction traditionnelle d'enregistrement des flux financiers pour devenir un véritable instrument de pilotage stratégique et de redevabilité démocratique. Cette transformation conceptuelle, théorisée notamment par Jones & Pendlebury (2010) dans leurs travaux sur la modernisation comptable du secteur public, s'inscrit dans une logique de convergence progressive vers les standards du secteur privé tout en préservant les spécificités inhérentes à la gestion publique (p. 178-203). Les normes internationales du secteur public, connues sous l'appellation IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), incarnent cette évolution normative, en imposant une reconnaissance patrimoniale plus fidèle et une consolidation des états financiers au périmètre du secteur public général (IPSASB, 2021, p. 16).

La comptabilité d'exercice, pierre angulaire de cette modernisation, représente une rupture épistémologique majeure par rapport aux systèmes traditionnels de comptabilité de caisse qui prévalaient historiquement dans la plupart des administrations publiques. Cette approche, théorisée par Guthrie (1998)

comme un mécanisme de rationalisation de la gestion publique inspiré du New Public Management, permet de saisir les opérations économiques au moment de leur fait générateur plutôt qu'au moment de leur dénouement financier, offrant ainsi une vision plus fidèle et plus complète de la situation patrimoniale des entités publiques (p. 45-67). L'adoption des Normes Comptables Internationales pour le Secteur Public (IPSAS) matérialise cette évolution en fournissant un référentiel standardisé qui favorise la comparabilité internationale et renforce la crédibilité de l'information financière publique. Ces normes permettent de favoriser la comparabilité des rapports financiers publics à l'échelle internationale et à l'implication du citoyen qui exige un retour d'information clair et intelligible sur l'utilisation des ressources de financement du secteur public.

Au Maroc, cette mutation s'est concrétisée par l'adoption d'une réforme comptable ambitieuse qui consacre le passage à une comptabilité à trois dimensions dont la comptabilité générale constitue le pivot, destinée à la fois à retracer l'exécution de la loi de finances, décrire la situation financière et patrimoniale de l'État et mesurer le coût des politiques publiques. De ce fait le Maroc est désormais parmi les pays qui ont adopté les Normes The International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), et la mise en œuvre a commencé depuis des années, s'appuyant sur un cadre théorique et conceptuel mobilisant la théorie néo-institutionnelle et les principes du New Public Management pour légitimer cette transformation. Cette mutation vers la comptabilité d'exercice a été amorcée depuis plusieurs années, en particulier à travers les travaux de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), qui a engagé une réforme structurelle de la fonction comptable de l'État, avec pour objectif l'adoption progressive des normes IPSAS adaptées au contexte national. Le Plan Comptable de l'État (PCE), en vigueur depuis 2020, représente un jalon important dans cette transformation, puisqu'il introduit des concepts tels que l'amortissement, la provision, la valorisation des actifs et la comptabilisation des engagements, encore peu familiers à l'univers public marocain auparavant. Cette adoption s'est traduite par des modifications substantielles dans l'architecture comptable de l'État, notamment à travers la mise en place d'un système d'information comptable intégré permettant de produire des états financiers consolidés conformes aux standards internationaux. Toutefois, cette dynamique, bien que prometteuse, reste inachevée. Le champ d'application de cette comptabilité demeure limité au périmètre de l'administration centrale, sans réelle consolidation avec les Établissements et Entreprises Publics (EEP), les Collectivités Territoriales (CT) ou les comptes spéciaux, ce qui fragilise la portée globale de l'information comptable produite.

Les conséquences sont multiples : absence d'une vision consolidée des actifs publics, évaluation partielle de la dette publique réelle, et surtout impossibilité d'établir un lien rigoureux entre la performance financière et l'impact des politiques publiques. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les actifs publics non valorisés ou mal comptabilisés représentent une part substantielle du patrimoine national. Selon un rapport de la DEPF (2022), le stock d'immobilisations corporelles non valorisées au sein de l'administration centrale dépasse les 250 milliards de dirhams, sans compter les actifs détenus par les EEP ou les collectivités (DEPF, 2022, p. 28). En l'absence d'un référentiel comptable consolidé, ces ressources échappent à toute stratégie patrimoniale cohérente.

Tandis que les apports conceptuels de la comptabilité d'exercice au pilotage des finances publiques se déclinent selon plusieurs dimensions analytiques qui révolutionnent les modalités traditionnelles de gestion publique. Premièrement, la dimension patrimoniale permet une appréhension exhaustive des actifs et des passifs publics, dépassant la vision statique des flux budgétaires pour embrasser une perspective

dynamique de l'évolution du patrimoine public dans le temps. Cette approche, développée théoriquement par Christiaens & Rommel (2008), facilite l'évaluation de la soutenabilité financière à long terme des politiques publiques et permet d'identifier les risques patrimoniaux susceptibles de compromettre l'équilibre financier futur (p. 289-308). Au Maroc, cette dimension revêt une importance stratégique particulière compte tenu de l'ampleur des investissements publics réalisés par l'État et les EEP, dont la valorisation patrimoniale demeure largement sous-estimée dans les systèmes comptables traditionnels.

Deuxièmement, la dimension analytique de la comptabilité d'exercice permet de développer une comptabilité de gestion sophistiquée qui facilite le calcul des coûts complets des politiques publiques et l'évaluation de leur efficacité relative. Cette approche, inspirée des travaux de Kaplan & Cooper (1998) sur l'Activity-Based Costing adapté au secteur public, offre aux gestionnaires publics des outils de pilotage comparables à ceux utilisés dans le secteur privé, favorisant ainsi une allocation plus rationnelle des ressources publiques (p. 156-189). L'expérience marocaine en la matière demeure encore embryonnaire, mais les autorités marocaines manifestent une volonté croissante d'approfondir cette dimension analytique, comme en témoigne l'introduction progressive de la budgétisation par programmes qui nécessite une connaissance fine des coûts unitaires des services publics.

Troisièmement, la dimension consolidée de la comptabilité d'exercice permet d'appréhender globalement la situation financière du secteur public élargi en intégrant l'ensemble des entités contrôlées par l'État, qu'il s'agisse des administrations centrales, des collectivités territoriales ou des EEP. Cette approche consolidée, théorisée par Blöndal (2003) dans ses analyses des réformes budgétaires OCDE, constitue un prérequis essentiel pour une gouvernance budgétaire efficace dans les systèmes politiques modernes où la frontière entre secteur public et secteur privé tend à s'estomper (p. 23-45). Au Maroc, cette dimension consolidée représente un défi majeur compte tenu de l'hétérogénéité des systèmes comptables utilisés par les différentes composantes du secteur public et de l'absence de mécanismes de consolidation automatisés.

L'adoption de la comptabilité patrimoniale, dans le contexte marocain, s'inscrit dans une démarche de modernisation qui vise à doter l'État des outils de pilotage performants comparables à ceux utilisés par les entreprises privées les plus avancées. Cette ambition se heurte néanmoins à des contraintes techniques et institutionnelles substantielles, notamment la nécessité de procéder à un inventaire exhaustif du patrimoine public, d'harmoniser les méthodes d'évaluation entre les différentes entités publiques et de former les personnels comptables aux nouvelles techniques patrimoniales.

2.3. L'interopérabilité comptable-budgétaire : nécessité stratégique et levier de réforme

À l'heure où les États sont appelés à rendre compte de chaque dirham engagé, à renforcer la transparence de leur action, et à piloter leurs politiques selon une logique de performance, la question de l'interopérabilité entre comptabilité générale et budget devient une exigence structurelle et non plus un simple objectif administratif. L'interopérabilité, entendue dans sa triple dimension **normative, fonctionnelle et technologique**, renvoie à la capacité des différents systèmes d'information, référentiels juridiques, et circuits décisionnels à dialoguer, à se synchroniser et à produire une **information publique cohérente, fluide et exploitable**. La dimension normative concerne l'harmonisation des référentiels comptables et budgétaires, garantissant la cohérence sémantique et méthodologique des informations produites par les différentes entités publiques (Grossi & Pepe, 2009, p. 456-478). La dimension fonctionnelle porte sur l'alignement des

processus et des procédures de gestion, assurant la fluidité des échanges informationnels entre les différents maillons de la chaîne budgétaire-comptable. Enfin, la dimension technologique concerne l'intégration des systèmes d'information et la standardisation des interfaces, permettant l'automatisation des flux de données et la production d'informations consolidées en temps réel (OCDE, 2014, p. 33 ; IFAC, 2021, p. 17).

Cette convergence comptable-budgétaire n'est pas un luxe technique, mais une **condition essentielle de la gouvernance publique moderne**. Elle permet de garantir que les données issues de l'exécution budgétaire reflètent fidèlement la réalité comptable et patrimoniale de l'État, et réciproquement. En d'autres termes, elle assure une **intégrité de la chaîne de la dépense**, du budget prévisionnel à l'état financier consolidé. L'expérience internationale montre que les pays ayant intégré leurs référentiels budgétaires et comptables dans un modèle unifié — à l'instar de la France avec la LOLF de 2001, du Chili ou de la Nouvelle-Zélande — disposent d'une capacité nettement accrue de pilotage stratégique, de contrôle interne, de gestion des risques et de reddition de comptes (Chan, 2003, p. 42 ; IMF, Fiscal Transparency Manual, 2019, p. 27).

L'interopérabilité est également une clé de rationalisation de l'allocation des ressources. En rendant possible la comparaison entre les coûts comptables et les crédits budgétaires, elle permet d'identifier les surcoûts, les doublons, les sous-performances, et les opportunités d'optimisation. Elle facilite également l'analyse de la soutenabilité financière des politiques publiques à travers une vision patrimoniale consolidée. À ce titre, l'OCDE plaide pour l'adoption de systèmes intégrés « capables de lier en temps réel la consommation des crédits à l'évolution de la situation financière globale de l'État » (OCDE, 2019, p. 47). Cela suppose non seulement une convergence des règles de gestion, mais aussi une culture commune des données et une gouvernance unifiée des systèmes d'information.

Dans le contexte marocain, cette conceptualisation tripartite de l'interopérabilité trouve une application particulièrement pertinente compte tenu de la complexité institutionnelle du secteur public national, encore marqué par des logiques en silos, où les systèmes budgétaires et comptables restent trop souvent juxtaposés, voire hermétiques. Malgré les avancées notables de la LOLF n°130-13 en matière de performance, d'autonomie de gestion et de responsabilité des gestionnaires, la connexion entre le budget et la comptabilité générale demeure partielle et fragile. Dans cette perspective, l'enjeu de l'interopérabilité pour le Maroc dépasse la simple modernisation technique pour toucher aux fondements mêmes de l'efficacité gouvernementale et de la crédibilité des politiques publiques. L'interopérabilité budgétaire-comptable doit devenir une priorité transversale, portée conjointement par le ministère de l'économie et des Finances, les organes de contrôle, et les gestionnaires publics. De ce fait, le Maroc ambitionne, à travers la réforme en cours de la gestion publique, de mettre en place un système de pilotage intégré, articulé autour de trois axes : la performance, la transparence, et la soutenabilité budgétaire. Or, ces trois dimensions sont indissociables d'une infrastructure informationnelle interopérable. D'autant plus, l'intégration effective des EEP dans les mécanismes d'interopérabilité comptable-budgétaire constitue ainsi une condition sine qua non pour maximiser les bénéfices des réformes engagées et pour doter le Royaume d'un système de pilotage des finances publiques capable de répondre aux défis contemporains de la gouvernance démocratique et de la performance économique. Cette intégration nécessite néanmoins de surmonter des obstacles techniques, institutionnels et politiques considérables qui requièrent une approche méthodologique rigoureuse et une volonté politique soutenue pour transformer l'architecture fragmentée actuelle en un système véritablement intégré et interopérable. Elle constitue la colonne vertébrale d'une réforme efficace, la condition d'un

reporting fiable, et le fondement d'une gestion publique moderne, capable de répondre aux exigences croissantes de redevabilité et de performance.

Autrement dit, sans interopérabilité, il ne peut y avoir de réforme réellement aboutie. Comme le rappelle Schick (1998), « la réforme budgétaire échoue souvent non pas à cause d'un mauvais design, mais à cause d'un échec de coordination entre les systèmes comptables et les instruments budgétaires » (Schick, 1998, p. 123). Autrement dit, la réforme marocaine ne pourra réellement produire ses effets sans un socle comptable-budgétaire cohérent, lisible et transversal.

2.4. Discussion critique des modèles existants

À la lumière de la littérature et des retours d'expérience, je constate qu'aucun modèle de gouvernance budgétaire et comptable ne suffit à lui seul. Les cadres de discipline de caisse sécurisent la régularité, mais livrent une information incomplète sur la valeur publique et les arbitrages intertemporels. La budgétisation par programmes et par la performance rend les objectifs plus lisibles, mais elle dérive vite vers le fétichisme des indicateurs si la traçabilité des coûts et des responsabilités n'est pas garantie (Allen & Tommasi, 2001 ; Blöndal, 2003 ; OCDE, 2014).

L'adoption de l'accrual et l'alignement sur les IPSAS améliorent la fidélité patrimoniale et la comparabilité ; pourtant, sans capacités solides d'inventaire, de valorisation des actifs et d'audit, le risque d'« illusion fiscale » demeure. D'où la nécessité d'une montée en compétences et d'une vraie gouvernance des données (Chan, 2003 ; Lande, 2016). De même, les cadres budgétaires à moyen terme n'apportent de garanties de soutenabilité que s'ils s'appuient sur des plafonds crédibles, des hypothèses macroéconomiques transparentes et des systèmes d'information intégrés ; sinon, ils se réduisent à une programmation de façade (FMI, 2019). Enfin, élargir le périmètre au « whole-of-government » n'a de sens que si les EEP et les collectivités sont réellement consolidés, avec des nomenclatures standardisées et des processus synchronisés sur l'ensemble du cycle ; à défaut, la fragmentation persiste sous des atours modernisés (OCDE, 2015 ; INTOSAI, 2020).

Pour le Maroc, je plaide pour une hybridation pragmatique : séquencer l'accrual et la consolidation, prioriser l'intégration des EEP, coupler la performance à une comptabilité analytique robuste, et adosser l'ensemble à une interopérabilité normative, fonctionnelle et technologique. L'objectif est simple et concret : transformer les réformes en gains visibles de transparence, d'efficience et de soutenabilité.

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE

3.1. Méthodologie déployée

Cette recherche adopte une méthodologie documentaire raisonnée, particulièrement adaptée à l'analyse de réformes macro-institutionnelles où l'essentiel de l'évidence est normatif, procédural et organisationnel plutôt que micro-économétrique. Le corpus a été construit par saturation théorique et pertinence décisionnelle, en privilégiant des sources primaires et autorisées couvrant l'ensemble du périmètre public élargi. Il comprend, côté national, les textes et référentiels juridiques (LOLF n°130-13 et textes d'application, Plan comptable de l'État, réglementation de la commande publique), les rapports et bilans

officiels (Trésorerie Générale du Royaume sur les EEP et sur les normes comptables de l'État, Direction des Études et des Prévisions Financières sur les finances publiques et la conjoncture, Inspection Générale des Finances, Cour des comptes), ainsi que les publications de Bank Al-Maghrib et du Ministère de l'Économie et des Finances portant sur la gouvernance des participations. Il inclut, côté international, les standards et diagnostics de l'OCDE (revues de gouvernance publique, enquêtes économiques), du FMI (GFS, Code et Manuel de transparence), de la Banque mondiale (évaluations PEFA, travaux sur la budgétisation axée sur la performance) et de l'IFAC/IPSASB (cadres conceptuels et normes IPSAS), complétés par une littérature académique sélective en comptabilité publique et finances publiques.

La sélection des documents répond à quatre critères cumulatifs : autorité de la source, actualité et traçabilité des versions, granularité suffisante pour l'évaluation des dispositifs, transférabilité au contexte marocain.

3.2. Présentation et discussion des résultats

3.2.1. Les réformes des finances publiques au Maroc : état des lieux et limites structurelles

L'architecture des finances publiques marocaines a connu, au cours de la dernière décennie, une série de transformations substantielles qui s'inscrivent dans une logique d'assainissement budgétaire conforme aux canons théoriques développés par Richard Musgrave dans sa *Theory of Public Finance* (1959), où l'auteur établit le cadre conceptuel des trois fonctions fondamentales de l'État : l'allocation, la redistribution et la stabilisation (Musgrave, 1959, p. 5-17). Ces transformations ont été opérées selon une trajectoire de modernisation budgétaire et comptable qui combine « règle d'or », programmation pluriannuelle, budgétisation par la performance et digitalisation de la chaîne de la dépense—un ensemble cohérent qui répond à la logique de gouvernance publique efficiente défendue par Schick (contrats de performance), Hood (capteurs de performance et responsabilisation) et, plus en amont, par Wildavsky (politics of the budget).

Concrètement, la Loi organique relative à la loi de finances (LOLF n°130-13) a consolidé le cadre budgétaire à moyen terme et instauré une « règle d'or » limitant l'endettement de l'État au seul financement de l'investissement, ce qui a contribué à lisser la trajectoire du solde et à cadrer la dépense dans une perspective pluriannuelle (OCDE, *Études économiques – Maroc 2024*, encadré 1.4, p. 40 41). Dans le même temps, le recentrage sur la performance s'est accompagné d'une montée en gamme des outils de pilotage (programmes–objectifs–indicateurs) et d'une recomposition des rituels budgétaires (documents de performance, revues de dépenses, pilotage par résultats), alignés sur les standards OCDE/FMI/INTOSAI. Cette réforme de la « forme » budgétaire a été soutenue par une consolidation de la soutenabilité macrofiscale : selon Bank Al Maghrib, le déficit s'est replié à 3,9 % du PIB en 2024, sous l'effet conjugué d'une meilleure tenue des recettes, de la réforme fiscale et des premiers effets de ciblage des subventions (lettre d'introduction du Rapport annuel 2024, p. 10). Sur l'axe « efficacité de la dépense », deux jalons structurants méritent d'être soulignés :

- i. **La réforme de la commande publique** (décret n°2 22 431 du 8 mars 2023) qui, dans un champ représentant 15–17 % du PIB, renforce concurrence, transparence et achats responsables (OCDE, *Études économiques – Maroc 2024*, p. 46 47) ;
- ii. **La relance d'une approche systématique d'évaluation ex ante/ex post des investissements publics**, à la suite des recommandations PIMA, avec une feuille de route marocaine articulée autour

de la sélection, du suivi et de l'évaluation des projets (IMF METAC, Regional Note 2020/3, encadré « Morocco—PIMA », p. 5 6).

Le second pilier des réformes concerne l'architecture comptable de l'État, avec la transition vers une comptabilité d'exercice, inspirée des normes internationales IPSAS, mais adaptée aux spécificités juridiques, institutionnelles et opérationnelles du contexte national. Cette mutation, pilotée par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), s'appuie sur l'élaboration de normes nationales en comptabilité d'exercice, formellement présentées par le Maroc à l'IPSASB, et prolonge les acquis du recueil des normes comptables de l'État (TGR, 2011). Sur le plan économique et de gouvernance, cette patrimonialisation des comptes publics constitue un progrès majeur : elle améliore la lisibilité et la transparence du bilan de l'État, en intégrant l'ensemble des actifs, passifs et engagements conditionnels, et elle dote l'action publique d'outils de gestion plus performants, fondés sur l'analyse des coûts complets, l'amortissement des immobilisations et la constitution de provisions. Cette orientation est pleinement en phase avec l'agenda de l'INTOSAI en matière de sincérité, de fiabilité et d'auditabilité des états financiers.

Sur le registre de la gouvernance actionnariale, la loi-cadre n°69-19 relative à la réforme fiscale (2021) a fixé les lignes directrices d'un système fiscal plus neutre, équitable et favorable à l'investissement, dans le prolongement des recommandations formulées lors des Assises nationales de la fiscalité de 2019. Parallèlement, la réorganisation du périmètre public a connu une accélération notable avec l'adoption de la loi n°50-21, consacrant la réforme structurelle des Établissements et Entreprises Publics (EEP), et de la loi n°82-20 portant création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et de suivi des performances des EEP (ANGSPE). Cette dernière constitue désormais la pierre angulaire de l'État actionnaire stratège, en renforçant le pilotage stratégique, la performance et la transparence des participations publiques, et en inscrivant leur gestion dans une logique d'optimisation des ressources et de maximisation de la valeur publique créée.

C'est ici que surgit la limite structurelle la plus tenace : « l'angle mort » EEP. Historiquement, ces derniers portent plus de la moitié de l'investissement public (plus de 50 % selon la Cour des comptes), concentrent des risques budgétaires et quasi budgétaires (garanties, engagements hors bilan, taxes parafiscales) et produisent une part significative de services d'intérêt économique général—mais leur intégration financière, comptable et informationnelle reste incomplète (nomenclatures hétérogènes, granularité inégale des données, circuits de consolidation partiels). Dès 2015, la Cour des comptes soulignait la prédominance de l'investissement EEP dans l'effort public et les limites d'un pilotage fragmenté (pp. 33 35), appelant à renforcer contractualisation, contrôle de performance et transparence. Les diagnostics OCDE 2024 convergent : une fraction importante des recettes non fiscales issues des EEP est « recyclée » vers ces mêmes organismes, ce qui appelle une politique d'allocation plus stratégique et une couverture statistique plus exhaustive (p. 49), tandis que la création d'un conseil budgétaire indépendant et l'extension des examens de dépenses aideraient à mieux encadrer les tensions de dépenses à moyen terme (p. 41, 46).

Au total, la séquence marocaine de réformes—LOLF (règle d'or, performance), consolidation macrofiscale (déficit 2024 à 3,9 % du PIB) ; commande publique renouvelée, PIMA et évaluation d'investissement, comptabilité d'exercice inspirée IPSAS ; est solide, lisible et en phase avec les meilleures pratiques internationales. Mais l'hypothèse de travail que nous défendons pour la suite de l'article est claire : sans interopérabilité budgétaro comptable étendue aux EEP, c'est à dire des nomenclatures harmonisées,

des référentiels patrimoniaux compatibles et une consolidation « État élargi » (État, EEP et, demain, collectivités), l'allocation des ressources restera sous optimale et la réforme fiscale perdra une partie de son rendement structurel. Autrement dit, l'intégration des EEP ; à la fois dans la réforme de la LOLF en cours et dans l'écosystème comptable ; n'est pas un supplément d'âme, c'est le chaînon manquant pour que la dépense publique marocaine devienne pleinement performante, transparente et soutenable.

3.2.2. La non-intégration comptable des EEP : effets pervers sur la sincérité globale

Les Établissements et Entreprises Publics (EEP) représentent un maillon stratégique de l'économie marocaine et un instrument incontournable de l'action publique, tant par leur rôle opérationnel que par leur contribution macroéconomique. Toutefois, leur statut institutionnel et comptable, positionné en périphérie du périmètre budgétaire et comptable consolidé de l'État, engendre un angle mort préoccupant dans la gouvernance financière nationale. Leur poids macroéconomique se mesure non seulement à la part qu'ils occupent dans l'investissement public, près de 71 % en 2022, soit environ 152 milliards de dirhams d'investissements cumulés (TGR, Rapport sur les EEP, 2023, p. 8), mais aussi à leur emprise sur des actifs stratégiques dans des secteurs vitaux : production et distribution d'électricité et d'eau potable, gestion portuaire et aéroportuaire, réseaux ferroviaires, télécommunications, infrastructures routières et autoroutières. Ces secteurs sont directement liés à la compétitivité structurelle du pays et à sa cohésion territoriale, en particulier dans un contexte où l'investissement public sert aussi de catalyseur à l'investissement privé. Cette importance économique et financière des EEP, combinée à leur position institutionnelle semi-autonome et à l'absence d'intégration comptable systématique, crée un paradoxe : ils sont au cœur de l'effort d'investissement et de l'exécution des politiques publiques, mais restent en marge des mécanismes de transparence, de reddition des comptes et d'évaluation consolidée de la performance globale. Ce paradoxe mine la sincérité et l'exhaustivité de l'information financière publique, et fragilise la capacité de l'État à piloter, de manière proactive, l'allocation de ses ressources et la soutenabilité de ses engagements.

Sur le plan financier, les EEP ne sont pas de simples opérateurs autonomes : leurs flux et engagements interagissent directement avec les équilibres budgétaires de l'État. Les transferts budgétaires en leur faveur ont atteint environ 36,7 milliards de dirhams en 2023, dont plus de 60 % destinés à la couverture des charges d'investissement et près de 30 % aux subventions d'exploitation (TGR, 2023, p. 15). De plus, la dette directe des EEP s'élevait à 289,5 milliards de dirhams fin 2023, dont 50,4 % était contractée avec la garantie explicite de l'État (DEPF, Note de conjoncture, 2024, p. 12), exposant ainsi le Trésor à des risques quasi-budgétaires significatifs. À cela s'ajoutent des engagements hors bilan, parfois difficilement quantifiables, tels que les contrats de partenariat public-privé (PPP), les concessions de service public ou les contrats-programmes, qui engagent les finances publiques sur le long terme.

En termes de performance économique, les EEP génèrent un chiffre d'affaires global dépassant les 200 milliards de dirhams par an et emploient directement plus de 110 000 salariés (Ministère de l'Économie et des Finances, 2023), ce qui les positionne comme des acteurs économiques de premier plan. Cependant, cette force économique n'est pas pleinement exploitée dans une optique de gouvernance intégrée : les comptes et indicateurs des EEP sont produits selon des référentiels variés (Plan Comptable Marocain, IFRS, normes internes spécifiques), ce qui rend leur consolidation avec ceux de l'État complexe et incomplète. Cette hétérogénéité empêche d'établir une vision patrimoniale unifiée de l'ensemble du secteur public,

contrairement aux préconisations de l'IPSAS 35 sur la consolidation des états financiers du secteur public élargi.

Malgré leur rôle stratégique, les EEP bénéficient d'une autonomie comptable consacrée par leurs statuts et régimes juridiques spécifiques, ce qui se traduit par un cloisonnement informationnel persistant avec les systèmes comptables de l'État. En pratique, leurs états financiers sont élaborés selon des référentiels hétérogènes (Plan Comptable National (PCN), normes IFRS ou référentiels internes adaptés) sans alignement systématique avec les nomenclatures comptables et budgétaires nationales, ni intégration dans un cadre unifié de reporting consolidé. Cette fragmentation contrevient aux bonnes pratiques internationales, qui préconisent la consolidation des comptes du secteur public élargi conformément à la norme IPSAS 35 – États financiers consolidés et aux recommandations du FMI en matière de Government Finance Statistics (GFS).

Le cloisonnement informationnel ainsi généré produit des effets pervers multiples, s'inscrivant dans la problématique plus large de la redevabilité publique (accountability). L'absence de consolidation des comptes des EEP avec ceux de l'État central compromet la capacité à évaluer la performance globale de l'action publique, puisque les investissements publics, les subventions croisées et les transferts financiers inter-établissements échappent à une vision d'ensemble intégrée. Cette opacité est d'autant plus problématique dans le contexte des réformes structurelles engagées par le Maroc (transition énergétique, digitalisation des services publics, développement des infrastructures) où les EEP jouent un rôle central mais dont l'impact budgétaire consolidé demeure difficilement quantifiable.

Cette déconnexion engendre plusieurs effets pervers sur la sincérité globale des finances publiques. D'une part, elle empêche la production d'un bilan consolidé de l'État intégrant la totalité des actifs et passifs publics, ce qui limite la transparence patrimoniale et fausse la perception de la situation financière réelle. D'autre part, elle rend difficile la traçabilité complète des flux financiers entre l'État et ses entités, et obscurcit l'évaluation de l'efficacité des transferts et des subventions. Comme le souligne Chan (2003, p. 41), l'absence d'intégration comptable dans le secteur public « fragmente l'information financière, réduit sa comparabilité et affaiblit sa capacité à éclairer la prise de décision stratégique ».

De surcroît, la faiblesse du lien entre la comptabilité des EEP et celle de l'État consolidé complique l'évaluation de la performance globale de l'action publique. Les indicateurs financiers et de performance produits par les EEP ne sont pas toujours reliés aux objectifs stratégiques définis dans les documents budgétaires de l'État, ni aux résultats attendus des politiques publiques sectorielles. Il en résulte un déficit d'articulation entre performance institutionnelle et performance macro-budgétaire, qui empêche de mesurer de manière fiable la valeur publique créée par les investissements massifs consentis.

Dans un tel environnement, la consolidation des comptes publics ne constitue pas un simple exercice technique : elle est un outil stratégique de pilotage, un levier de bonne gouvernance et un garant de la conformité aux standards internationaux en matière de transparence et de gestion financière publique. Or, sur ce plan, le Maroc présente encore un décalage notable par rapport aux meilleures pratiques internationales, ce qui réduit l'efficacité potentielle de ses réformes budgétaires et comptables.

3.2.3. Vers une interopérabilité complète : inclure les EEP dans la dynamique de la LOLF

L'intégration des Établissements et Entreprises Publics (EEP) dans le périmètre normatif de la Loi Organique relative à la Loi de Finances constitue un impératif stratégique majeur pour parachever la modernisation du système de gestion des finances publiques marocaines, conformément aux standards internationaux de gouvernance financière publique. Cette démarche d'extension des principes budgétaires aux EEP stratégiques s'inscrit pleinement dans la logique théorique développée par Eugenio Caperchione dans ses travaux sur la consolidation comptable dans le secteur public, où l'auteur démontre que l'intégration comptable ne constitue pas uniquement un exercice technique, mais représente un véritable levier de transformation managériale et de renforcement de la gouvernance publique (Caperchione, 2006, p. 101-125). En effet, l'architecture actuelle de la LOLF, qui a permis depuis 2016 de moderniser substantiellement le système des finances publiques du Royaume et de l'adapter aux normes internationales, gagnerait en cohérence et en efficacité par l'inclusion systématique des EEP dans son champ d'application, particulièrement ceux présentant un caractère stratégique pour l'économie nationale et dont les activités sont étroitement liées aux politiques publiques sectorielles.

- **Voies d'intégration :**

La Loi organique relative à la loi de finances (LOLF) marocaine a introduit des principes structurants — gestion axée sur la performance, programmation pluriannuelle, fongibilité des crédits et reddition des comptes — qui ont profondément modernisé la gestion budgétaire de l'administration centrale. Toutefois, leur application demeure incomplète lorsqu'il s'agit des Établissements et Entreprises Publics (EEP), y compris les opérateurs stratégiques qui concentrent la majorité de l'investissement public et assurent des missions d'intérêt économique et social cruciales. L'extension de ces principes aux EEP permettrait d'instaurer un cadre unifié de pilotage dans lequel chaque dirham investi, qu'il provienne du budget général ou des ressources propres d'un établissement, serait systématiquement adossé à des objectifs clairs, mesurés par des indicateurs pertinents et soumis à une évaluation ex post rigoureuse, renforçant ainsi la capacité de l'État à arbitrer efficacement entre les priorités sectorielles sur la base d'une vision consolidée des ressources publiques mobilisées.

La réalisation de cette ambition exige toutefois de surmonter un obstacle majeur : la diversité des référentiels comptables et budgétaires actuellement appliqués par les EEP, qui rend difficile toute consolidation des données. Une harmonisation normative, inspirée des standards internationaux tels que les IPSAS et conforme aux recommandations du FMI en matière de Government Finance Statistics (GFS), apparaît donc comme une étape préalable incontournable, à compléter par l'alignement des systèmes d'information grâce à la mise en place de plateformes interopérables capables de transmettre automatiquement et en temps réel les données budgétaires et comptables vers les instances de pilotage de l'État, réduisant ainsi les délais de reporting et améliorant la qualité et la fiabilité de l'information financière.

L'intégration des EEP dans la dynamique de la LOLF suppose enfin une consolidation patrimoniale exhaustive couvrant l'ensemble des actifs, passifs, engagements conditionnels et flux financiers du secteur public élargi, articulée à un reporting intégré croisant données financières, budgétaires et de performance afin de relier directement les moyens mobilisés aux résultats obtenus. Une telle approche, conforme à la norme IPSAS 35 et aux meilleures pratiques de l'OCDE, offrirait à l'État une vision globale et consolidée de sa situation financière, condition indispensable à la prise de décision stratégique, à la gestion proactive des risques et à l'optimisation de l'allocation des ressources publiques.

- **Défis techniques, juridiques et politiques de l'intégration**

La mise en œuvre d'une interopérabilité complète entre la comptabilité générale et la gouvernance budgétaire, incluant les EEP, se heurte à un ensemble de défis d'ordre technique, juridique et politique, qui rendent l'opération complexe et nécessitent une planification minutieuse. Sur le **plan technique**, l'hétérogénéité des référentiels comptables et budgétaires utilisés par les EEP ; allant du Plan Comptable National (PCN) aux normes IFRS en passant par des référentiels internes spécifiques ; constitue un obstacle majeur à la standardisation des données. Cette diversité s'accompagne de systèmes d'information disparates, souvent conçus pour répondre à des besoins opérationnels propres à chaque entité, et rarement interopérables avec les plateformes de l'administration centrale. De plus, la variété des périmètres d'activité ; allant des opérateurs de réseaux (eau, énergie, transport) aux entités financières ou de développement territorial ; impose une adaptation fine des schémas d'intégration, tant pour la structuration des bases de données que pour la définition d'indicateurs homogènes. La migration vers un système intégré requiert donc des investissements conséquents en infrastructures numériques, en interconnexion de bases de données et en formation des ressources humaines, afin d'assurer la qualité, la cohérence et la traçabilité des informations transmises.

Sur le **plan juridique**, l'intégration des EEP dans un cadre d'interopérabilité complet ne peut se limiter à des ajustements techniques ; elle suppose une révision en profondeur du cadre législatif et réglementaire. Cela implique notamment d'aligner les obligations de reporting, de certification des comptes et de reddition de la performance des EEP sur celles imposées à l'administration centrale par la LOLF. Une telle réforme devrait aussi clarifier les périmètres de consolidation comptable, fixer les formats normalisés de transmission des données et préciser les responsabilités légales en matière de sincérité et de fiabilité de l'information financière. L'adaptation du cadre juridique devra par ailleurs tenir compte des engagements internationaux du Maroc en matière de transparence et de gouvernance financière publique, conformément aux standards de l'OCDE, aux recommandations du FMI et aux prescriptions de l'IPSASB.

Enfin, sur le **plan politique**, l'intégration complète des EEP dans le dispositif budgétaro-comptable consolidé exige un consensus fort entre les différents acteurs institutionnels concernés : ministères de tutelle sectoriels, direction du budget, Trésorerie Générale du Royaume, organes de contrôle, et instances dirigeantes des EEP. La difficulté tient à la nécessité de concilier deux impératifs souvent perçus comme contradictoires : d'une part, préserver l'autonomie opérationnelle et managériale des EEP, indispensable à leur efficacité dans un environnement concurrentiel ; d'autre part, renforcer leur redevabilité et leur inscription dans une logique de performance publique mesurable et comparable. Cette dimension politique comporte également un volet de gestion du changement, car l'intégration dans la dynamique de la LOLF suppose de surmonter les résistances institutionnelles, les craintes de perte de contrôle, et parfois les divergences d'intérêts entre entités. Elle requiert donc un pilotage stratégique concerté, un calendrier de mise en œuvre progressif et un dispositif d'accompagnement ; formation, communication, assistance technique ; pour favoriser l'adhésion et garantir la réussite de la réforme.

- **Impacts attendus de l'intégration des EEP**

Les bénéfices attendus d'une intégration effective des EEP dans le périmètre de la LOLF se déclinent sur plusieurs plans, dont les retombées convergent vers un renforcement structurel de la gouvernance financière publique.

Sur le plan de la transparence, l'intégration permettrait de produire une information financière consolidée, homogène et exhaustive, couvrant l'ensemble des ressources, emplois, actifs, passifs et engagements du secteur public élargi. Cette consolidation renforcerait la sincérité des comptes publics et la lisibilité des flux financiers, en supprimant les zones d'ombre liées aux transferts, subventions croisées et engagements conditionnels. Elle offrirait aux citoyens une vision claire de l'utilisation des fonds publics, aux investisseurs et partenaires internationaux un signal fort de discipline budgétaire et de bonne gouvernance, et aux institutions financières multilatérales (FMI, Banque mondiale, BAD) une base fiable pour l'évaluation de la crédibilité macroéconomique du pays. En alignant la présentation des comptes sur les normes internationales telles que les IPSAS et les Government Finance Statistics (GFS) du FMI, le Maroc renforcerait sa position dans les classements internationaux de transparence budgétaire, ce qui pourrait améliorer ses conditions d'accès aux marchés financiers et réduire le coût de sa dette souveraine.

Sur le plan de la performance, l'extension des outils de suivi, de contrôle et d'évaluation prévus par la LOLF aux EEP offrirait à l'État un levier puissant pour optimiser l'allocation des ressources publiques. En intégrant les EEP dans les dispositifs de budgétisation axée sur la performance, chaque investissement et chaque dépense pourraient être systématiquement reliés à des objectifs stratégiques, à des indicateurs mesurables et à une évaluation ex post. Cette approche favoriserait l'identification et la priorisation des projets à fort impact socio-économique, tout en facilitant la détection et l'élimination des dépenses redondantes ou inefficaces. Elle permettrait également de mieux articuler les interventions de l'État et des EEP dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures de transport, l'eau ou le numérique, en évitant les doublons et en maximisant les synergies.

Sur le plan de la soutenabilité, la consolidation des engagements financiers des EEP avec ceux de l'État offrirait une vision intégrée et globale des risques budgétaires et quasi-budgétaires. Cette visibilité accrue permettrait de mieux anticiper les tensions de trésorerie, de mesurer l'impact potentiel des passifs contingents (garanties de dette, contrats PPP, obligations environnementales) et de prévenir les risques systémiques liés à la défaillance d'opérateurs stratégiques. Elle constituerait également un outil central de gestion proactive de la dette publique, en permettant l'élaboration de politiques de financement optimisées, adaptées au profil de risque consolidé de l'État et de ses entités. Ce type d'intégration est d'ailleurs conforme aux recommandations de l'OCDE et du FMI en matière de fiscal risk management, qui considèrent qu'une surveillance consolidée du secteur public élargi est indispensable pour assurer la soutenabilité budgétaire à long terme, particulièrement dans les économies émergentes fortement investies dans les infrastructures.

En définitive, l'intégration des EEP dans le périmètre effectif de la LOLF ne serait pas un simple ajustement technique, mais un changement de paradigme dans la gouvernance financière publique marocaine : elle renforcerait la transparence vis-à-vis des citoyens, améliorerait la performance dans l'utilisation des ressources et consoliderait la soutenabilité budgétaire, tout en alignant le Maroc sur les meilleures pratiques internationales en matière de gestion des finances publiques.

Le tableau suivant formalise les **objets pivots** qui assurent la continuité informationnelle entre la chaîne budgétaire (crédits/programmes, engagements/paiements, liquidations) et la **comptabilité patrimoniale** (comptes généraux/auxiliaires, actifs/passifs, produits/charges). Chaque objet est traité comme un **nœud de raccord**. L'objectif est double : **sécuriser la consolidation "État élargi"** (incluant EEP/CT) et **renforcer le lien moyens-résultats** (coûts complets/indicateurs de performance) sans ruptures entre vote, exécution et reporting.

Objet pivot	Description	Raccord budgétaire	Raccord comptable
Entité (État, EEP, CT)	Périmètre État élargi + identifiants juridiques	Périmètre de vote / suivi	Consolidation IPSAS 35
Tiers	Fournisseurs, contribuables, bénéficiaires	Ordonnateurs / assignataires	Comptes auxiliaires / lettrage
Programme/Action ↔ Centre de coûts	Lien moyens-résultats	Crédits, PAP, indicateurs	Analytique, charges/produits
Ligne de crédit ↔ Compte	Nomenclatures & mapping	Nomenclature budgétaire	Plan comptable (GL)
Engagement ↔ Charge à payer	Événements d'obligation	Engagement / service fait	Charges constatées
Recette ↔ Produit à recevoir	Droits constatés	Liquidation / émission	Produits constatés
Immobilisation/Stock	Inventaire, amort., variations	Crédits d'investissement	Actifs/Amortissements
Dette/Garanties/Engagements	Hors bilan et passifs	Autorisation / suivi	Passifs, annexes

Tableau 1- Objets pivots et raccords Budget/Comptabilité (Par nos soins)

4. CONCLUSION

4.1. Synthèse

Au terme de cette analyse, l'interopérabilité entre comptabilité générale et gouvernance budgétaire s'affirme comme un levier stratégique incontournable pour la réussite des réformes fiscales et la refonte des finances publiques marocaines. Dans un contexte international marqué par une exigence croissante de redevabilité et de performance publique, le Maroc dispose aujourd'hui d'une opportunité historique pour parachever sa transformation institutionnelle et s'imposer comme une référence en matière de gouvernance

financière publique dans son environnement régional et au-delà. A travers cet article nous avons pu démontrer que, loin d'être un simple enjeu technique, l'interopérabilité apparaît comme la clé de voûte d'une gouvernance financière publique intégrée, capable d'assurer simultanément transparence, performance et soutenabilité.

L'analyse du cadre conceptuel a révélé que l'interopérabilité, dans ses dimensions normative, fonctionnelle et technologique, transcende les approches fragmentées traditionnelles pour instituer une logique systémique de pilotage des finances publiques. Cette convergence comptable-budgétaire, aujourd'hui considérée comme une condition sine qua non de la gouvernance publique moderne, permet de garantir l'intégrité de la chaîne de la dépense publique, de la planification stratégique à l'évaluation de la performance, en passant par l'exécution et le contrôle.

Le diagnostic établi révèle que, malgré les avancées notables introduites par la LOLF n°130-13, la modernisation comptable inspirée des normes IPSAS et la consolidation macrofiscale, la réforme demeure incomplète en raison de l'exclusion persistante des Établissements et Entreprises Publics (EEP) du périmètre budgétaire et comptable consolidé de l'État. Cette lacune structurelle revêt une gravité particulière au Maroc, où les EEP concentrent plus de 70% de l'investissement public total, gèrent des actifs stratégiques considérables et assument des missions d'intérêt économique général cruciales pour la compétitivité nationale. Leur non-intégration dans un cadre d'interopérabilité unifié génère des effets pervers multiples : opacité informationnelle, fragmentation de la gouvernance financière, impossibilité d'établir une vision patrimoniale consolidée, et surtout incapacité à mesurer la performance globale de l'action publique selon des critères homogènes et comparables.

L'intégration des EEP dans la dynamique de la LOLF et dans l'écosystème comptable national ne constitue pas un "supplément d'âme" aux réformes en cours, mais bien le chaînon manquant pour que la transformation des finances publiques marocaines produise pleinement ses effets. Cette intégration nécessite de surmonter des défis techniques (harmonisation des référentiels, interopérabilité des systèmes d'information), juridiques (révision du cadre législatif et réglementaire) et politiques (conciliation entre autonomie opérationnelle et redevabilité renforcée). De cette convergence résultera des bénéfices qui se déclinent selon trois axes stratégiques majeurs :

- i. **Sur le plan de la transparence**, l'interopérabilité élargie offrirait une vision consolidée et exhaustive de l'utilisation des ressources publiques, renforçant la redevabilité démocratique et améliorant la position du Maroc dans les classements internationaux de transparence budgétaire.
- ii. **Sur le plan de la performance**, elle permettrait d'optimiser l'allocation des ressources publiques en rendant possible l'arbitrage entre priorités sectorielles sur la base d'une information financière et de performance homogène et comparable, tout en évitant les doublons et en maximisant les synergies entre interventions publiques.
- iii. **Sur le plan de la soutenabilité**, elle offrirait une maîtrise renforcée des risques budgétaires et quasi-budgétaires en intégrant l'ensemble des engagements publics dans une vision consolidée, condition indispensable à la gestion proactive de la dette publique et à la prévention des risques systémiques.

4.2. Ouverture

Cette recherche souhaite contribuer à l'enrichissement de la littérature scientifique en finances publiques en démontrant empiriquement que l'efficacité des réformes budgétaires et comptables dans les économies émergentes dépend moins de la sophistication technique des instruments adoptés que de leur capacité à s'intégrer dans un système cohérent et interopérable. Elle confirme les intuitions théoriques développées par Allen et Tommasi (2001) sur l'importance de l'alignement systémique, tout en apportant un éclairage original sur les spécificités des pays à revenu intermédiaire où coexistent des héritages administratifs diversifiés et des innovations institutionnelles récentes. La méthodologie systémique adoptée, croisant analyse documentaire, examen des cadres normatifs et mobilisation de la littérature internationale, offre un modèle d'analyse reproductible pour d'autres contextes nationaux confrontés à des défis similaires d'intégration du secteur public élargi.

En sus, cette contribution ouvre plusieurs pistes de recherche prometteuses. Une analyse comparative approfondie avec d'autres économies émergentes ayant réussi l'intégration de leur secteur public élargi permettrait d'identifier les facteurs critiques de succès et les écueils à éviter. Une évaluation ex post des impacts de l'interopérabilité sur la performance macroéconomique et la qualité des services publics compléterait utilement l'approche prospective développée ici. Par ailleurs, l'extension de cette problématique aux collectivités territoriales, dont la montée en puissance dans le cadre de la régionalisation avancée pose des défis similaires d'intégration et de consolidation, mériterait une attention particulière dans de futures investigations.

BIBLIOGRAPHIE

1. Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing public expenditure: A reference book for transition countries*. OECD.
2. Bank Al-Maghrib. (2024). *Rapport annuel 2024*.
3. Blöndal, J. R. (2003). Budget reform in OECD member countries: Common trends. *OECD Journal on Budgeting*, 2(4), 7–25.
4. Campos, E., & Pradhan, S. (1999). *Budgetary institutions and expenditure outcomes* (Policy Research Working Paper No. 1646). World Bank.
5. Caperchione, E. (2006). The new public management and accrual accounting in Italy: What lessons for developing countries? *Public Administration and Development*, 26(2), 101–115.
6. Chan, J. L. (2003). Government accounting: An assessment of theory, purposes and standards. *Public Money & Management*, 23(1), 37–43.
7. Christiaens, J., & Rommel, J. (2008). Accrual accounting reforms: Only for businesslike (parts of) governments. *Financial Accountability & Management*, 24(1), 59–75.
8. Cour des Comptes. (2015). *Rapport annuel*.
9. DEPF. (2022). *Rapport sur les finances publiques*.
10. DEPF. (2024). *Note de conjoncture 2024*.
11. Diamond, J. (2003). From program to performance budgeting: The challenge for emerging market economies. *IMF Working Paper* (No. 03/169). International Monetary Fund.
12. Ferry, L., & Eckersley, P. (2012). Budgeting and governing for deficit reduction in the UK public sector: Act three 'accountability and audit arrangements'. *Public Money & Management*, 32(2), 119–126.
13. FMI. (2019a). *Fiscal transparency code*. International Monetary Fund.
14. FMI. (2019b). *Fiscal transparency manual*. International Monetary Fund.
15. Guthrie, J. (1998). Application of accrual accounting in the Australian public sector: Rhetoric or reality? *Financial Accountability & Management*, 14(1), 1–19.
16. IFAC. (2021). *Handbook of international public sector accounting pronouncements*. International Federation of Accountants.
17. INTOSAI. (2020). *Strategic plan 2023–2028*. International Organization of Supreme Audit Institutions.
18. IPSASB. (2021). *International public sector accounting standards (IPSAS)*. International Federation of Accountants.
19. Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). *Public sector accounting* (6th ed.). Pearson Education.
20. Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1998). *Cost and effect: Using integrated cost systems to drive profitability and performance*. Harvard Business School Press.
21. Lande, E. (2016). Accrual accounting in the public sector: Between institutional capacity and fiscal illusion. *Accounting Forum*, 40(2), 82–96.

-
22. Ministère de l'Économie et des Finances. (2023). Rapport sur les établissements et entreprises publics 2023.
 23. Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. McGraw-Hill.
 24. North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
 25. OCDE. (2014). Budgeting practices and procedures in OECD countries. OECD Publishing.
 26. OCDE. (2015). Public governance reviews. OECD Publishing.
 27. OCDE. (2019). OECD economic surveys: Morocco 2019. OECD Publishing.
 28. OCDE. (2024). Études économiques de l'OCDE: Maroc 2024. OECD Publishing.
 29. Peters, B. G. (2019). Institutional theory in political science: The new institutionalism (4th ed.). Edward Elgar.
 30. Schick, A. (1998). A contemporary approach to public expenditure management. World Bank Institute.
 31. TGR. (2011). Recueil des normes comptables de l'État.
 32. TGR. (2023). Rapport sur les établissements et entreprises publics 2023.
 33. Wildavsky, A. (1986). The politics of the budgetary process (4th ed.). Little, Brown and Company.